

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ИНВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА

Шадманова Л. Ш.

Ташкентская медицинская академия

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы риска, влияющие на формирование и развитие депрессивных состояний в инволюционном периоде. Проведенное исследование выявляет биологические, психологические и социальные аспекты, которые способствуют возникновению депрессий у лиц пожилого возраста. Особое внимание уделено роли гормональных изменений, социальной изоляции, утраты значимых отношений и снижения адаптационных способностей. Полученные результаты подчеркивают важность ранней диагностики, комплексного подхода к лечению и профилактике депрессивных расстройств в этом возрастном периоде.

Ключевые слова: депрессия, инволюционный период, факторы риска, психологические изменения, социальная поддержка, биологические аспекты.

Введение: Инволюционный период является одним из наиболее сложных этапов в жизни человека, сопровождающимся физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Эти изменения, такие как снижение уровня гормонов, ухудшение физического состояния, утрата близких и социальная изоляция, создают почву для формирования депрессивных состояний.

По данным исследователей в различных странах в течение последних 10 лет от 1% до 33,4% больных в возрасте старше 65 лет страдают развернутыми депрессиями. У мужчин этот показатель несколько ниже - 2%-22,4%. Другими авторами отмечается некоторое снижение заболеваемости «большой депрессией» с возрастом: для больных старше 55 лет распространенность составляет 0,4-35%; старше 70 лет - 1%-18%, старше 85 - 4,9-13%. Отмечено снижение удельного веса аффективных расстройств среди геронтопсихиатрических пациентов с 17,2% (60-69 лет) до 5,2% старше 80 (отчасти, за счет возрастания числа деменций).

Материалы и методы исследования

Обследовано 40 больных с депрессивными расстройствами в возрасте от 45-60 лет. Из методов исследования использовались клинико-психопатологический; экспериментально-психологический методы исследования (шкала для оценки депрессии DRALEX (2012), психометрическая шкала Гамильтона).

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования проведено обследование 45 больных с депрессивными расстройствами в возрасте 45-65 лет. Средний возраст составил 55,9 год. Среди них было 31 женщины (68,8%), и 14 мужчин (31,1%). (рис.1) Все больные прошли стационарный курс лечения в Городской Клинической Психиатрической больнице Городского Управления Здравоохранения Хокимиата г. Ташкента.

Основными клиническими критериями отбора больных явились: наличие отчетливой патогенетической связи аффективной симптоматики с психогенными расстройствами; преобладание тревожных и депрессивных проявлений в клинической картине психических расстройств эндогенной природы; типичный характер клинической картины указанных расстройств для установления диагностических критериев; сочетание психических расстройств с сопутствующей соматической патологией.

Результаты и Обсуждения

Среди социальных факторов, способствующих отбору пациентов явились:

1. Возраст старше 45 лет;
2. Частые госпитализации в психиатрический стационар
3. Расстройства социальной адаптации

Вышеуказанным критериям соответствовали следующие расстройства по Международной классификации психических болезней 10-го пересмотра (МКБ-10): (рис 2.)

F-31.0 (Биполярное аффективное расстройство);

F-32.0 (Депрессивный эпизод легкой степени);

F-32.1 (Депрессивный эпизод средней степени);

F-32.3 (Депрессивный эпизод тяжелой степени);

F-33. (Рекуррентное депрессивное расстройство);

F-43.2 (Депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации).

Рис.1. Распределение больных по нозологии

($P < 0,05$)

В исследование не включались больные, у которых депрессивное расстройство сочеталось с хроническим алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами, вызванными органическим поражением ЦНС.

В развитии депрессии инволюционного периода достоверно ($P < 0,05$) более высокое значение имеют следующие факторы:

Социальные: хронические семейные конфликты; дефицит активного досуга; материальные и бытовые недостатки; принадлежность к социальным группам рабочих для провокации депрессивной симптоматики психогенного генеза и её поддержания.

Соматические: хроническое соматическое заболевание в качестве фактора «почвы» и триггера; внезапное и постепенное течение соматического страдания в качестве триггера и поддерживающего фактора; и редкие госпитализации в качестве фактора «почвы» и поддерживающего фактора.

Психические и психологические: агрессивность (во всех трех качествах); акцентуированная личность в качестве фактора «почвы»; и наследственная отягощенность в качестве фактора «почвы» и провоцирующего фактора; психотравмы и чрезмерная эмоциональность (во всех трех качествах)

Среди **социальных** (рис. 2.) факторов психогенного генеза показано более высокое значение таких как длительные семейные конфликты, затяжные служебные конфликты с провокацией депрессивных эпизодов и их поддержанием (42,8%) . С другой стороны, для группы эндогенных депрессий более высокое значение в качестве факторов «почвы» имели значение бытовые условия (29,4%) и материальное состояние (23,5%). Последний фактор мог также чаще провоцировать и поддерживать развившееся депрессивное состояние эндогенного генеза.

Рис .3. Социальные факторы риска

($P < 0,05$)

Соматические факторы показали специфичное значение в развитии депрессивных состояний и психогенного эндогенного генеза. Исключение не составил и фактор ограниченной подвижности. Среди чаще других встречающихся соматических факторов явились онкозаболевания; кардиологические проблемы; гипертоническая болезнь; сахарный диабет и пр..

Так, в качестве предрасполагающего и поддерживающего они чаще встречались в группе психогенных депрессий, а в качестве провоцирующего в группе депрессий эндогенного происхождения. (рис. 4.)

Для группы психогенных депрессий более высокое значение имели следующие факторы. Наиболее значимое хроническое соматическое заболевание в качестве фактора предрасполагающего и провоцирующего. И тяжелое течение соматического страдания в качестве провоцирующего и поддерживающего фактора.

Привлекает внимание также тот факт, что фактор «внезапное начало соматического заболевания» 53,6% респондентов этой группы назвали провоцирующим для развития депрессивного состояния. Это означает, что половина больных может назвать день и час начала своего соматического страдания, спровоцировавшего развитие депрессии. Следует отметить, что точный день и час начала болезни весьма характерен и для более тяжелых церебральных сосудистых катастроф: преходящих нарушений мозгового кровообращения, инсультов, инфарктов мозга, мультиинфарктных деменций.

Психогенная депрессия, являющаяся неоспоримым предвестником этих грозных состояний, безусловно, обладает теми же характерными чертами, только значительно менее выраженными клинически. Не случайно, что в беседе многие больные уверенно называют дату начала депрессии: такого-то числа внезапно возникла боль за грудиной (поднялось артериальное давление и т.д.), а затем «испортилось настроение», которое становилось впоследствии «все хуже и хуже».

Психогенные депрессии в большей степени вторичны, представляя собой реакцию мозга на «внешний» соматический фактор, имели характер соматопсихический или реактивный. В этой группе свое значение показали такие факторы как агрессивность (25%) (во всех трех качествах); акцентуация личности(35,7%) в качестве предрасполагающего фактора и разные психотравмы(28,5%) в качестве фактора предрасполагающего и провоцирующего. Значение фактора агрессивность в данной группе трудно переоценить. С точки зрения психосоматики выявленный поведенческий паттерн представляет собой элемент патологического аутоагрессивного механизма: «стимул - аффект гнева - подавление - соматизация аффекта гнева - поражение кровеносных сосудов» (Н.Вескер, 1990).

Добавив к этому общеизвестному патогенетическому процессу изучаемое нами клинический выраженное поражение кровеносных сосудов - сосудистую депрессию, получим механизм сублимации гнева в депрессию, соматической «расплатой» за который является атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов вообще и головного мозга в частности. Это означает, таким образом, что психогенная депрессия - это невысказанный гнев, непроявленная агрессия, подавленный личностный протест.

Фактор наследственности, отягощённой психическими расстройствами, несомненно, большую роль играл при эндогенных депрессиях.(рис.5.)

Рис.5. Психологические факторы риска

($P < 0,05$)

Выводы

Таким, анализ факторов показал, что факторы, оказывающие влияние на развитие депрессивных состояний в позднем возрасте, в нашем исследовании распределились следующим образом. Во-первых, по характеру воздействия на клиническое состояние факторы подразделялись как предрасполагающие, провоцирующие и поддерживающие. Во-вторых, по происхождению выделялись как; социальные, соматические и психические факторы.

Особое значение имеет организация социальной поддержки для пожилых людей, включая создание групп общения, общественных мероприятий и привлечение семейных членов. Полученные данные могут быть использованы для разработки программ профилактики и повышения качества жизни в инволюционном периоде.

Список литературы:

1. Аведисова А.С. Современная классификация антидепрессантов: возможности повышения эффективности и безопасности. Психиатрия и психофармакотерапия. 2000.
2. Волель Б.А.-Инволюционная истерия в рамках динамики расстройств личности : //Журн. неврол. и психиатрии им. // - М., 2005.
3. Горинов В.В.- Расстройства личности в зрелом и пожилом возрасте: к вопросу о проблеме исходов личностной патологии (аналитический обзор): // Российский психиатрический журнал //.-Москва,2009
4. Дробижев М.Ю. Сыркин А.Л. Иванов С.В., Печерская М.Б. Пароксетин при лечении депрессий у больных общесоматического стационара. Журн. Психиатрия и психофармакотерапия (журнал для психиатров и врачей общей практики). 2000
5. Дробижев М.Ю., Сыркин А.Л., Полтавская М.Г. и др. Лечение тианептином (коаксилон) тревожных депрессий у больных ишемической болезнью сердца. Журн. невропатол. и психиатр. 2000,

6. Дубницкая Э.Б. К вопросу адекватной терапии затяжных реактивных депрессий (введение в проблему). Психиатрия и психофармакотерапия (журнал для психиатров и врачей общей практики). 2000
7. Ермолаева М. Практическая психология старости. - М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2002.
8. Иванец Н.Н., Тювина Н.А., Балабанова В.В., Прупис О.В. Эффективность тианептина (коаксила) при депрессивных расстройствах невротического (субпсихотического) уровня. Психиатрия и психофармакотерапия. Том 3, № 5, 2001
9. Семке В.Я. Психогении современного общества. — Томск: Изд-тво Томского университета, 2003.
10. Сиранчиев М.А. Неглубокие затяжные депрессии позднего возраста (поздние дистимии). Дисс. канд. мед.наук. М., 2002.
11. Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине.-С.Петербург. 2001 г .
12. Смулевич А. Б. Дистимия. // Депрессии в общемедицинской практике., М., 2000.
13. Семке В.Я. Психогении современного общества. — Томск: Изд-тво Томского университета, 2003.
14. Сиранчиев М.А. Неглубокие затяжные депрессии позднего возраста (поздние дистимии). Дисс. канд. мед.наук. М., 2002.
15. Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине.-С.Петербург. 2001 г .
16. Смулевич А. Б. Дистимия. // Депрессии в общемедицинской практике., М., 2000.
17. Шадманова Лола Шавкатовна , Ташкентская медицинская академия, кафедра психиатрии и наркологии, доцент, кандидат медицинских наук